

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 8/9 – AGOSTO/SEPTIEMBRE 1998

**Nueva Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa**

**Reforma procesal civil y tutela
del crédito**

Casación penal en causas con Jurado

El origen histórico del Ministerio Público

Sobre la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 4 de mayo de 1998, que considera inconstitucional el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria

*El pasado 4 de mayo la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó una sentencia de particular relevancia. En ella considera inconstitucional y derogado el procedimiento de ejecución hipotecaria extrajudicial previsto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria y regulado en los artículos 234 y siguientes del Reglamento Hipotecario. El lector encontrará noticia de esta sentencia en la sección de **Jurisprudencia** de este mismo número de **Tribunales**. Dando, por tanto, por conocida la sentencia, me limitaré a exponer brevemente algunas reflexiones que su lectura me ha suscitado.*

1. En primer lugar, a mi juicio, está claro que lo previsto en los artículos 129 LH y 234 ss. RH es un procedimiento de ejecución forzosa y no un mero procedimiento privado de realización del valor de un bien. Ello quiere decir que en ese procedimiento el Notario está ejercitando una función pública que no es meramente la de dar fe, sino que, yendo más allá, se trata de una típica función pública de ejecución forzosa, que se cumple a través de la realización de una serie de actos sustitutivos del deudor incumplidor de la obligación garantizada con la hipoteca. El pacto necesario para poder utilizar este procedimiento no significa un desplazamiento al acreedor del poder de disposición sobre la finca hipotecada en caso de incumplimiento del deudor. De ser así, habría que concluir que nuestro ordenamiento estaría autorizando el pacto por el cual en caso de incumplimiento del deudor hipotecario el acreedor podría directamente autotutelar su derecho subjetivo al pago adjudicándose desde un principio la finca o en todo caso enajenándola del modo que le pareciese más conveniente. En suma, tal cosa implicaría que los acreedores hipotecarios podrían autotutelar su crédito. Y sin duda nuestro ordenamiento, como otros, configura una especial tutela del crédito hipotecario, no sólo por su importancia económica, sino con base en la especial fehaciencia que sobre el vencimiento, la exigibilidad y la liquidez de los créditos hipotecarios da la escritura pública de constitución. Pero una cosa es reforzar la tutela del crédito hipotecario y otra cosa es, como algunos sostienen, que la ejecución extrajudicial de la hipoteca sea un mero procedimiento de realización privada de la finca. Tal cosa, insisto, sería permitir la autotutela del acreedor hipotecario. Y si estoy en lo cierto, lo mismo cabe decir sobre el procedimiento extrajudicial de ejecución de la prenda, sobre el que la Sentencia de 4 de mayo de 1998 pasa como sobre ascuas. Hay quien considera

que la ejecución extrajudicial de la prenda sí es un mero procedimiento privado de realización del valor del bien, porque el bien pignorado se encuentra en poder del acreedor. Pero eso no es de ninguna manera una razón. Además, hoy en día para lo que se utiliza ese procedimiento en la mayoría de los casos es para ejecutar prendas sobre valores mobiliarios anotados en cuenta, de los que difícilmente, dado su carácter inmaterial, se puede decir que estén en poder del acreedor pignoraticio.

Así pues, en síntesis, no cabe duda de que el procedimiento de ejecución extrajudicial hipotecaria –y lo mismo el de ejecución de la prenda– no es un mero procedimiento privado de realización del valor de un bien, sino que es un procedimiento de ejecución forzosa, en el que, por tanto, se está ejercitando una potestad pública: la ejecutiva. Plantearse con esa premisa si dicha potestad puede estar en manos de una autoridad no judicial resulta sin duda pertinente.

2. En efecto, el núcleo de la Sentencia se encuentra en el razonamiento consistente en que una ejecución atribuida a los Notarios es incompatible con el principio de exclusividad jurisdiccional o de monopolio judicial de la jurisdicción establecido en el artículo 117.3 de la Constitución. La potestad jurisdiccional, según dicho precepto, consiste tanto en juzgar como en hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, la potestad jurisdiccional es tanto potestad jurisdiccional declarativa como potestad jurisdiccional ejecutiva. Y dicha potestad sólo puede estar atribuida a Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. Ergo la atribución de potestad jurisdiccional –declarativa o ejecutiva– a órganos o autoridades públicas no judiciales es inconstitucional. Ni siquiera la autonomía privada puede realizar esa atribución. Este es, en síntesis, el argumento central de la Sentencia para considerar inconstitucional y, por tanto, derogado por la Constitución, el procedimiento de ejecución hipotecaria extrajudicial. A mi juicio, sin embargo, las cosas son un poco más complicadas de lo que parecen.

En primer lugar, la Sentencia alude incidentalmente a que la tradición histórica en España ha sido que no han existido órganos ejecutivos no judiciales. A mi juicio, aparte de no ser cierto en jurisdicciones distintas de la civil, el argumento histórico no puede delimitar per se el contenido del principio de exclusividad establecido en el artículo 117.3 de la Constitución.

Y en segundo lugar, y sobre todo, el entendimiento que hace la Sentencia del principio de exclusividad jurisdiccional es, sin duda, uno de los posibles. Pero sólo uno de los posibles. La Sala Primera hace lo que cabría llamar un entendimiento absoluto del principio de exclusividad: una potestad materialmente jurisdiccional no puede ser en ningún caso atribuida o ejercitada por órganos no judiciales. Aun dejando de lado las enormes dificultades dogmáticas que supone la definición de lo que es materialmente jurisdiccional (dificultades sobre las que el procesalismo científico sabe bastante), es decir, aun partiendo de la base de que la definición de lo jurisdiccional es no sólo posible sino precisa, cabe un entendimiento relativo del principio de exclusividad jurisdiccional. Esa concepción relativa del principio de exclusividad postula que no está prohibido que órganos no judiciales ejerzan potestades jurisdiccionales. Lo que el principio constitucional prohíbe es que ese ejercicio de potestades jurisdiccionales por órganos no judiciales se haga sin que ulteriormente quepa algún tipo de control por órganos judiciales.

Piénsese, por ejemplo, en el arbitraje, en el exequatur o en la autotutela administrativa. En lo que respecta al arbitraje, por muchas cábalas que se intenten hacer distinguiendo entre

potestad declarativa –que sí pueden tener los árbitros– y potestad ejecutiva –que según la Sentencia comentada nunca podrían tener–, la constitucionalidad del arbitraje pasa (aparte de por resultar en todo caso aceptado y nunca obligatorio para las partes), porque exista algún tipo de control judicial sobre el laudo arbitral. Que en el arbitraje se ejerce una potestad jurisdiccional declarativa en sustancia idéntica a la que en ese mismo caso podría ejercer un tribunal me parece incontrovertible. Según un entendimiento absoluto del principio de exclusividad, el arbitraje sería inconstitucional. Por el contrario, según un entendimiento relativo del principio de exclusividad, lo inconstitucional no es el arbitraje; lo inconstitucional sería un arbitraje en el que no cupiera ningún tipo de control judicial del laudo (y del desarrollo del procedimiento arbitral); control judicial del arbitraje que, como mínimo, a mi juicio, debe extenderse a que se pueda verificar que se han respetado las exigencias de orden público, tanto las del orden público sustantivo como las del orden público procesal.

El ejemplo del exequatur también ilustra bien esa concepción que he llamado relativa del principio de exclusividad. Un entendimiento rígido de tal principio debería llevar a impedir la homologación de resoluciones judiciales extranjeras, por no haber sido dictadas por Juzgados y Tribunales establecidos por las leyes. Desde una concepción relativa del principio de exclusividad, sin embargo, lo inconstitucional no sería dar eficacia en España a una decisión judicial extranjera, sino hacerlo automáticamente, sin ningún tipo de control judicial interno. Considerar directamente eficaces en España resoluciones judiciales extranjeras sería tanto como convertir a los tribunales extranjeros que las dicten en tribunales españoles; sería una cesión de soberanía (cosa que ya advirtió el Tribunal Constitucional en la primera sentencia que dictó en su historia: la STC 1/1981). El único caso en que las resoluciones judiciales de un tribunal que no pertenezca a la estructura del Estado español puede tener eficacia directa en España es el previsto en el artículo 93 de la Constitución, es decir, el caso en que se haya cedido soberanía a una organización supranacional (por eso las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no necesitan ser homologadas). En todos los demás casos, el principio de exclusividad exige que se establezca algún tipo de control judicial interno (como mínimo, a mi juicio, el del orden público sustantivo y procesal).

Igualmente la autotutela administrativa resulta reveladora. La Constitución no se opone ni a la autotutela declarativa de las Administraciones públicas ni a su autotutela ejecutiva. Lo que sí que exige es que exista un control judicial sobre la legalidad de la actividad administrativa; control judicial que en este caso no podría limitarse al orden público, sino que ha de ser un control judicial pleno, porque así lo exige el artículo 106 de la Constitución.

En resumen, el principio de exclusividad jurisdiccional establecido en el artículo 117.3 de la Constitución no prohíbe radicalmente que órganos no judiciales ejerzan potestades jurisdiccionales. Lo que exige es que la atribución o el reconocimiento de los efectos de esas potestades jurisdiccionales ejercidas por órganos que no son Juzgados y Tribunales establecidos por las leyes: 1.º tenga una base normativa suficiente y 2.º que exista un posible control judicial interno que se extienda, como mínimo, al respeto del orden público sustantivo y procesal.

3. Siendo esto así, el problema en lo que respecta a la constitucionalidad de la ejecución hipotecaria extrajudicial no es su mera existencia, sino si en la misma existe ese control judicial y si el mismo es suficiente. A esta cuestión hace referencia la Sentencia del Tribunal Supremo, sólo que enfocando el problema desde el punto de vista del artículo 24.1 de la

Constitución. Así, en el fundamento de derecho noveno se viene a razonar que las causas de oposición que el artículo 236 RH permite son aún más limitadas que en el procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria, debiéndose ejercitar todas las demás en el juicio declarativo que corresponda. En este punto hay que reconocer que la reforma operada en el Reglamento Hipotecario por el Real Decreto 290/1992, de 27 de marzo, restringió las causas de oposición que el deudor puede hacer valer sin necesidad de entablar un proceso declarativo (basta para comprobarlo leer el antiguo artículo 236 RH y compararlo con los artículos 236-ñ y 236-o aprobados en 1992). Ahora bien, lo cierto es que plantearse la posible inconstitucionalidad del procedimiento extrajudicial por este motivo es algo muy distinto. Porque mientras el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que dicho procedimiento es inconstitucional sin más, este otro razonamiento a lo más que llegaría, en su caso, es a exigir que fueran más las causas de oposición que se pudieran hacer valer sin necesidad de iniciar un juicio declarativo. Pero, al fin y al cabo, este problema es idéntico al que cabe plantear respecto al procedimiento de ejecución hipotecaria judicial del artículo 131 LH, a saber: cuál es el grado de sumariedad aceptable en la oposición a un procedimiento de ejecución para considerar que dicho procedimiento es compatible con el derecho fundamental a no padecer indefensión. Pero resulta claro que desde este punto de vista el problema no es de exclusividad jurisdiccional, sino de derecho de defensa.

4. Por otra parte, la Sentencia hace referencia a que resulta inaceptable que la regulación de este procedimiento se encuentre en normas de rango reglamentario. Este problema es secundario, porque, de aceptarse que el procedimiento es constitucional, bastaría con aprobar las mismas normas vigentes en una ley. Pero además, si se acepta la concepción relativa del principio de exclusividad, no hay obstáculo alguno en que el procedimiento esté regulado reglamentariamente. Cuando una potestad jurisdiccional declarativa o ejecutiva se atribuye a un órgano cuyas competencias y funcionamiento no están sometidas a una reserva absoluta de ley —como sucede con los notarios—, nada hay que oponer a que, sobre la base de una expresa previsión legal —como la del artículo 129 LH— la regulación se haga en normas de rango reglamentario.

5. Terminaré señalando que en un caso como éste habría sido razonable que la Sala Primera del Tribunal Supremo hubiese planteado cuestión de inconstitucionalidad. Ciertamente, al tratarse de una norma preconstitucional —el artículo 129 LH— nada le obligaba a ello. Pero, sin ser necesario, habría sido conveniente, porque las decisiones del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de las leyes tienen efectos erga omnes. Las decisiones de los tribunales ordinarios no tienen esa eficacia, porque han de limitarse a inaplicar la norma legal derogada por inconstitucionalidad sobrevenida. Es verdad que tratándose del Tribunal Supremo, sus decisiones pueden formar jurisprudencia, pero para ello es necesario que se trate de decisiones reiteradas, cosa que por ahora no ha sucedido. No existe al día de hoy una jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la inconstitucionalidad sobrevenida del procedimiento de ejecución hipotecaria extrajudicial. Existe una sola sentencia, que no constituye jurisprudencia. Por ello, si en el futuro se vuelve a plantear el tema, sería razonable plantear cuestión de inconstitucionalidad o, al menos, que se pronuncie el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Ignacio Díez-Picazo Giménez